

四角形の新面積公式

高山 凌羽

要旨

四角形の面積を求める公式としては、辺長や対角線長を用いるものがよく知られている。本稿では、平面四角形 ABCD に対し、向かい合う二辺 (AB=a、CD=c) と四つの内角 (A,B,C,D) のみから面積を求める公式

$$S = \frac{a^2}{2(\cot A + \cot B)} + \frac{c^2}{2(\cot C + \cot D)}$$

を与える。

導出には、四之宮・熊倉による n 角形の正弦定理を用いる。この定理を四角形に適用すると、辺長と内角の間に成立する関係式が得られる。そこから未知である辺 BC および辺 DA を、既知量である (a,c,A,B,C,D) によって表すことができる。

次に、四角形を二つの三角形に分割し、三角形の面積公式

$\Delta XYZ = \frac{1}{2}XY \cdot YZ \sin Y$ を用いて四角形の内積を表す。さらに、n 角形の正弦定理から得られる辺長間の関係式により未知辺を前述の六つの既知量で表し、それを面積式へ代入して三角関数の恒等式によって整理することで、面積が向かい合う二辺と四内角のみで表されることを示す。

また、平行線公準およびその逆を用いて適用範囲を調べる。直線 BC と直線 DA が交差する、凸四角形、凹四角形および交差四角形では、一般に

$A + B \neq \pi$ かつ $C + D \neq \pi$ が成り立つため、本公式を適用できる。

一方、辺 BC と辺 DA が平行な台形では一般に

$A + B = C + D = \pi$ が成立する。よって、

$\cot A + \cot B = \cot C + \cot D = 0$ となり、公式の右辺は未定義となるため、一般には適用できない。

さらに、辺 AB と辺 CD が交差する交差四角形については、向かい合う辺の選び方によって異なる値が得られる具体例を与え、一般には本公式の適用外となることを示す。

以上により、本公式は条件「 $A + B \neq \pi$ かつ $C + D \neq \pi$ 」

を満たす広いクラスの四角形に対して成立し、凸四角形・凹四角形に加えて一部の交差四角形にも適用できることが分かる。

※本稿は未完成であり、学会等での審査・承認を経ていない研究草稿（プレプリント）の段階で研究を終了したものである。又、本稿の著者は中学 2 年から大学 2 年 4 月まで本研究に取り組み、その後大学を退学したが、現在も研究を継続している。

1 章 導入

$a = AB, b = BC, c = CD$ および $d = DA$ とする。平面上の 4 点を順に結んで構成される閉じた四角形 $ABCD$ を考える。図 1 において、既知の向かい合う二辺の長さを AB および CD とし、四つの内角を $\angle A, \angle B, \angle C$ および $\angle D$ とし、四角形 $ABCD$ の面積を S とする。四角形 $ABCD$ の面積式を次に示す。:

$$S = \frac{a^2}{2(\cot A + \cot B)} + \frac{c^2}{2(\cot C + \cot D)} = \frac{a^2 \sin A \sin B}{2 \sin(A + B)} + \frac{c^2 \sin C \sin D}{2 \sin(C + D)}$$

図 1

本公式の適用範囲は、条件(δ)「 $A + B \neq \pi$ かつ $C + D \neq \pi$ 」を満たす四角形が従う。この中には、凸四角形と凹四角形（単純四角形）に加え、辺 BC と辺 DA が交差する任意の交差四角形も含まれる。

ただし、辺 AB と辺 CD が交差する交差四角形は一般に同公式の適用外となる。

2 章 定義と既知の結果と作図可能性

n 角形の正弦定理

平面上の相異なる n 個の点 P_1, P_2, \dots, P_n を反時計回りにとり、線分 $P_1P_2, P_2P_3, \dots, P_nP_1$ により単純閉曲線を構成するとする。この閉路を単純 n 角形とみなす。

$P_0 = P_n$ および $P_{n+1} = P_1$ とする。各辺の長さを $a_i = P_{i-1}P_i$ 、

各内角を $A_i = \angle P_{i-1}P_iP_{i+1}$ と定める。

このとき、文献 [1] の定理 10 (P. 83) により、次の関係式が成立する :

$$\sum_{i=2}^n (-1)^i a_i \sin\left(\sum_{k=1}^{i-1} A_k\right) = 0 \dots \ast$$

定義 2 (同側内角)

線分 k が相異なる直線 BC と直線 DA を横切るとき、(それらの二直線のそれぞれと線分 k の交点付近にあり、かつ) それらの二直線の内側にあり、かつ截線 k の同じ側にある 2 つの角を同側内角と定義する。

定義 3 (平行)

直線 l に対して直線 m 上の任意の点から引いた垂直な線分の長さが一定であり、かつ相異なる直線 l と直線 m は平行であると定義する。

平行線公準 (第 5 公準)

文献[2]の第 5 公準により、1 つの線分が 2 つの直線に交わり、同じ側の内角の和が 2 直角より小さいならば、この 2 つの直線は限りなく延長されると、2 直角より小さい角のある側において一点で交わる。また、文献[3]の命題 27 により、平行線公準の逆も成立する。

定義 4 (台形)

少なくとも一組の向かい合う二辺が平行である単純四角形を台形と定義する。

3章 論理的な証明と適用範囲

本章では次の4つの場合に分ける。

- 1) 辺 BC と辺 DA が平行な台形の場合。
- 2) 辺 BC と辺 DA が非平行な凸四角形や凹四角形の場合。
- 3) 辺 BC と辺 DA が交差する交差四角形の場合
- 4) 辺 AB と辺 CD が交差する交差四角形の場合。

これらの場合において一般に条件(δ)を満たすか調べる。

1)の場合。

文献 [3]の命題 29 と定義 2 (それにおいて截線 k を線分 AB とすると、 $\angle A$ と $\angle B$ は同側内角をなす) により、平行線公準と同値である命題「平行な二直線に一つの線分が交わるならば、同側内角の和が 2 直角である」が成り立つ。よって、任意の凸四角形や凹四角形は条件「直線 BC と直線 DA に線分 AB が交わり、同側内角の和が 2 直角である」を満たす。同様に条件「直線 BC と直線 DA に線分 CD が交わり、同側内角の和が 2 直角である」を満たす。

図 3 における同側内角の視覚的な位置関係より、条件(ε)「 $A + B = C + D = \pi$ 」を満たすので、一般には条件(δ)を満たさない。

2)と 3)の場合。

直線 BC と直線 DA は一点で交わる。これらの二直線について平行線公準の逆を用いると、条件「直線 BC と直線 DA に線分 AB が交わるならば、いずれか一方の同側内角の和が 2 直角より小さく、もういずれか一方の同側内角の和が 2 直角より大きい」を満たすことが得られる。同様に条件「直線 BC と直線 DA に線分 CD が交わるならば、いずれか一方の同側内角の和が 2 直角より小さく、もういずれか一方の同側内角の和が 2 直角より大きい」を

満たす。

図 2 における同側内角の視覚的な位置関係より、一般に条件(δ)を満たす。

4)の場合。

例えば、

$$a = 2, b = d = 1, c = 2\sqrt{2}, A = B = \frac{\pi}{2}, C = D = \frac{\pi}{4}$$

とすると、

$A + B = \pi$ かつ $C + D = \frac{\pi}{2}$ となる。

よって、一般には条件(δ)を満たさない。

本章の 4 つの場合において一般に本公式が適用できるかを調べる。

1)の場合。

u および v が実数のとき、既知の三角関数の恒等式を次に示す：

$$\cot u + \cot v = \frac{\sin(u + v)}{\sin u \sin v}$$

よって、条件(ε) を満たすならば、

$\sin(A + B) = \sin(C + D) = \cot A + \cot B = \cot C + \cot D = 0$ となる。

以上より、本公式から得られる値は未定義となり、一般には本公式の適用外となる。

2)の場合。

$a = AB, b = BC, c = CD$ および $d = DA$ とする。4 つの内角は正であり、かつそれらの和が 2π である。

よって、条件(δ)を満たし、かつ $0 < A + B < 2\pi$ かつ $0 < C + D < 2\pi$ 、つまり、

$$(0 < A + B < \pi \cup \pi < A + B < 2\pi) \cap (0 < C + D < \pi \cup \pi < C + D < 2\pi)$$

が成立するので、(vi) $\sin(A + B) \neq 0$

かつ $\sin(C + D) \neq 0$ となる。

平面上の 4 点を順に結んで構成される閉じた単純四角形 $P_1P_2P_3P_4$ では、※で示した n 角形の正弦定理に $n = 4$ を代入すると、

$$(vii) a_2 \sin A_1 - a_3 \sin(A_1 + A_2) + a_4 \sin(A_1 + A_2 + A_3) = 0$$

となる。平面上の 4 点を順に結んで構成される閉じた四角形 $ABCD$ では、(vii)に

$a_1 = d, a_2 = a, a_3 = b, a_4 = c, A_1 = A, A_2 = B, A_3 = C$ および $A_4 = D$ を代入してよいので、次式が成り立つ。 : $a \sin A - b \sin(A + B) + c \sin(A + B + C) = 0$

これは $A_1 + A_2 + A_3 + A_4 = A + B + C + D = 2\pi$ により、

$\sin(A_1 + A_2 + A_3) = \sin(2\pi - A_4) = -\sin(A_4) = -\sin D$ が成り立つので、変形すると、 $a \sin A - b \sin(A + B) - c \sin D = 0$ となる。よって、(vi)により、 b について解くと、

$$b = \frac{a \sin A - c \sin D}{\sin(A+B)}$$

$a_1 = b, a_2 = c, a_3 = d, a_4 = a, A_1 = C, A_2 = D, A_3 = A$ および $A_4 = B$ を代入すると、 $c \sin C - d \sin(C + D) + a \sin(C + D + A) = 0$ となる。

この式を変形すると、 $c \sin C - d \sin(C + D) - a \sin B = 0$ となる。

この式を(ii)により、 $\sin(C + D) = \sin(2\pi - (A + B)) = -\sin(A + B)$ が成立するので、変形すると、 $c \sin C + d \sin(A + B) - a \sin B = 0$ となる。よって、(vi)により、 d について解くと、 $d =$

$$\frac{a \sin B - c \sin C}{\sin(A+B)}$$

図4において、既知の二辺をXYおよびYZとし、それらの夾角を $\angle Y$ とする。三角形XYZ（その面積を ΔXYZ とする）の、二辺夾角が既知であるときの面積式を次に示す：

図4

以上より、平面上の4点を順に結んで構成される閉じた四角形ABCDの面積は次の通りになる：

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} ab \sin B + \frac{1}{2} cd \sin D = \frac{1}{2} a \sin B \frac{a \sin A - c \sin D}{\sin(A+B)} + \frac{1}{2} c \sin D \frac{a \sin B - c \sin C}{\sin(A+B)} \\ &= \frac{a^2 \sin A \sin B - c^2 \sin C \sin D}{2 \sin(A+B)} = \frac{a^2 \sin A \sin B}{2 \sin(A+B)} + \frac{c^2 \sin C \sin D}{2 \sin(C+D)} \\ &= \frac{a^2}{2(\cot A + \cot B)} + \frac{c^2}{2(\cot C + \cot D)} \end{aligned}$$

以上より、一般に本公式を適用できる。

3) の場合。

辺BCと辺DAの交点をEとする。図4において、既知の一边をXYとし、その両端角を $\angle X$ および $\angle Y$ とする。三角形XYZ（その面積を ΔXYZ とする）の、一边両端角が既知であるときの面積式を次に示す：

$$\Delta XYZ = \frac{XY^2}{2(\cot X + \cot Y)}$$

よって、四角形 ABCD の面積は次の通りになる：

$$S = \triangle ABE + \triangle ECD = \frac{a^2}{2(\cot A + \cot B)} + \frac{c^2}{2(\cot C + \cot D)}$$

以上より、一般に本公式を適用できる。

4) の場合。

この交差四角形が一般には本公式の適用外となることを背理法を用いて、示す。

辺 AB と 辺 CD が交差する交差四角形が一般には本公式を適用できると仮定する。このとき、本公式における辺 AB と 辺 CD をそれぞれ辺 BC と 辺 DA に対応させると、次の 2 つの式を得る：

$$1. S = \frac{a^2}{2(\cot A + \cot B)} + \frac{c^2}{2(\cot C + \cot D)}$$

$$2. S = \frac{b^2}{2(\cot B + \cot C)} + \frac{d^2}{2(\cot D + \cot A)}$$

しかし、これらの式において、例えば $a = c = 2, b = d = \sqrt{2}, A = B = C = D = \frac{\pi}{4}$ とすると、得られた値は式 1. においては 2 となるが、式 2. においては 1 となる。よって、両者は一致せず、これは矛盾する。以上より、辺 AB と 辺 CD が交差する交差四角形は、一般には本公式の適用外となる。よって、本公式と所定の適用範囲が示された。

参考にした文献

[1] 「正弦定理・余弦定理・面積公式に関する教材開発：n 角形への拡張」 四之宮佳彦、熊倉啓之 著 静岡大学紀要

URL: <https://shizuoka.repo.nii.ac.jp/records/12150>

[2] 「原論 第 1 卷」 Euclid 著

[3] 「The thirteen books of Euclid's Elements, 1 第 I 卷」 T. L. Heath 著